

СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS

СЫЗРАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Пензенский государственный университет.

SYZRANOVA EVGENIYA VYACHESLAVOVNA,
Penza State University.

В статье рассматривается система конституционных принципов защиты прав и свобод человека и гражданина, которая является ключевым элементом правового государства и обеспечивает гарантии соблюдения законности и справедливости. В работе выделяются и характеризуются следующие принципы: принцип свободы слова, мысли и вероисповедания, принцип справедливого судопроизводства, принцип законности, принцип справедливости, принцип пропорциональности. Сделан вывод о ключевом значении системы конституционных принципов защиты прав и свобод человека и гражданина для общества, так как она обеспечивает равенство всех перед законом, справедливость и защиту от произвола государственных органов.

This article examines the system of constitutional principles for the protection of human and civil rights and freedoms, which is a key element of the rule of law and provides guarantees of legality and justice. The following principles are highlighted and characterized in the work: the principle of freedom of speech, thought and religion, the principle of fair trial, the principle of legality, the principle of justice, the principle of proportionality. The conclusion is made about the key importance of the system of constitutional principles for the protection of human and civil rights and freedoms for society, as it ensures equality of all before the law, justice and protection from arbitrariness of state bodies.

Ключевые слова: система, конституционные принципы, защита прав и свобод, человек, гражданин, правовое государство, гарантии, законность, справедливость, управление государством.

Key words: system, constitutional principles, protection of rights and freedoms, person, citizen, rule of law, guarantees, legality, justice, government.

Введение в систему конституционных принципов.

Конституция является основным законом государства, определяющим его структуру, права и обязанности граждан, а также принципы, на которых строится общество и государство. Конституционные принципы – это основополагающие начала, лежащие в основе Конституции и определяющие характер и направленность правового регулирования в стране. Они служат основой для всех правовых норм, обеспечивая их соответствие принципам демократии и справедливости.

Одним из ключевых является принцип верховенства права, который означает, что все граждане и государственные органы обязаны соблюдать законы государства.

Принцип равенства всех перед законом является одним из основных принципов демократического государства. Он означает, что каждый гражданин имеет равные права и обя-

занности, и никто не может быть ущемлен в своих правах по какому-либо признаку.

Еще одним важным принципом является принцип неприкосновенности собственности. Этот принцип гарантирует, что никто не может быть лишен своей собственности без справедливого судебного разбирательства.

Конституционные принципы являются основой любой конституции и определяют основу правового и политического устройства государства [5, с. 15; 7]. Они также служат гарантией защиты прав и свобод граждан, а также стабильности и законности в обществе. Основные конституционные принципы, которые присутствуют в большинстве современных конституций, включают следующие:

1. Государственный суверенитет: этот принцип подразумевает, что государство имеет абсолютное право на самоопределение и самостоятельное принятие решений внутри своих границ. Оно также обязано соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Разделение властей: разделение государственных полномочий на законодательную, исполнительную и судебную власти является одним из фундаментальных принципов конституционного права. Такое разделение гарантирует баланс и контроль власти и предотвращает ее злоупотребления.

3. Законность: подразумевает, что деятельность государственных органов и частных лиц должна осуществляться в соответствии с законом и на основе законных процедур. Это гарантирует равноправие и справедливость перед законом.

4. Защита прав и свобод граждан: Конституция должна гарантировать основные права и свободы граждан, такие как свобода слова, собрания, вероисповедания, право на жизнь, личную неприкосновенность и другие. Государственные органы обязаны защищать и соблюдать эти права.

5. Правовое государство: государство должно действовать в соответствии с законом и подчиняться правовым принципам. Это гарантирует предсказуемость, стабильность и независимость судебной системы, а также защиту прав граждан от произвола власти.

6. Республиканская форма правления: принцип означает, что государственная власть принадлежит народу, а не монарху или диктатору. Народ избирает своих представителей.

Это лишь некоторые из принципов, которые присутствуют в конституциях разных стран.

Конституционные принципы защиты прав и свобод являются основополагающими идеями и нормами, которые определяют характер и направление правового регулирования в государстве. Они обеспечивают равенство всех перед законом, неприкосновенность собственности, презумпцию невиновности и другие важные права и свободы граждан.

Политические изменения в России настолько быстры и настолько часто происходят, что создается разрыв между общественным настроением и положениями Конституции. Для преодоления кризиса необходимы соответствующие конституционные изменения, осуществленные при наличии консенсуса в обществе и парламенте. Однако следует учитывать, что дальнейшее конституционное развитие и его скорость будут в значительной степени определяться политическими факторами, а не юридическими. В. Пастухов также согласен с В. Разуваевым в отношении значимости политического фактора в конституционных вопросах. Конституция, по мнению В. Пастухова, имеет политическое значение, а не только юридическое [9, с. 8]. Конституционные принципы и ценности отражают общественное согласие и правила игры, допустимые для данной страны на данном этапе ее развития.

Таким образом, конституция может существовать как документ, но конституционализм как политическое явление не может быть достигнут без общественного согласия. В соответствии с мнением В. Пастухова, в контексте, когда власть высказывается о возможности изменения конституции, это имеет политически гораздо большее значение, чем сами предлага-

емые конституционные инициативы. Важно, что власть открывает двери для подобных предложений, воплотивших невозможное в реальность. Конституция теперь стала объектом дискуссий и характеризует новую политическую эпоху. В своей работе В. Пастухов полагает, что действующая Конституция сама по себе не является и не может быть стабилизирующим политическим фактором. Когда политика, осуществляемая Президентом, действенна, это способствует укреплению конституционного строя. Однако, когда политика сталкивается с трудностями, Конституция не только не может помочь в решении проблемы, но даже ограничивает гибкость политического курса [9].

Однако некоторые авторы высказывают мнение, что для достижения своего предназначения Конституция должна отказаться от норм-принципов, норм-обязательств, норм-целей и аналогичных им. Они считают, что Конституция должна вмешиваться в реальные общественные, политические, экономические и другие сферы, а не строить правовую основу для будущего общества. Хотя это утверждение, несомненно, имеет свою ценность, следует отметить, что такой подход ограничивает сферу конституционного регулирования. Некоторые конституционные принципы могут опережать социальную действительность [9]. Именно принципы играют решающую роль, определяя перспективы правового развития государства в целом.

Однако конституционные принципы не должны быть просто абстрактными и неопределенными; они должны быть конкретизированы в юридических нормах, которые предусматривают определенные субъективные права и юридические обязанности. Л.С. Явич верно заметил, что конституционные принципы не должны существовать вне конкретных правовых норм [1]. По нашему мнению, конституционные нормы-принципы являются своего рода юридическими формулами и средством устойчивой нормативной ориентации. Они определяют основные тенденции правового регулирования в различных сферах.

Понятие и значение конституционных принципов защиты прав и свобод.

Конституционные принципы, защищающие права и свободы, – это основополагающие нормы и идеи, которые лежат в основе Конституции и определяют характер и направленность правового регулирования. Они являются основой для всех законов, обеспечивая их соответствие демократическим принципам. Они играют важную роль в защите прав и свобод, поскольку они обеспечивают равенство всех перед законом, гарантируют неприкосновенность собственности и презумпцию невиновности. Они также способствуют развитию демократических институтов и обеспечению свободы слова, собраний и вероисповедания. В современных условиях мы должны отличать гражданина от человека (личности) в контексте политических прав, связанных с участием в управлении делами государства (избирательные права, право занимать должности на государственной или муниципальной службе), а также в области социальных прав (право на социальное обеспечение, включая пенсии). Остальные права принадлежат всем физическим лицам, независимо от их гражданства, и включают гражданские (личные), экономические и культурные права, а также некоторые политические и социальные права. Реализация прав и их защита тесно связаны, поскольку оба процесса преследуют общие цели. Цели реализации и защиты прав включают:

- Создание условий для соблюдения интересов личности, связанных с ее правами;
- Получение материальных и нематериальных благ, которые являются законным результатом реализации права и, в некоторых случаях, его защиты;
- Обеспечение эффективной связи между гарантированными и защищаемыми правами и обязанностями других участников правового процесса;
- Предоставление доступа к необходимым инструментам для реализации и защиты прав;
- Предотвращение возможных нарушений прав человека и в определенных случаях пресечение имеющихся нарушений, устранение негативных последствий этих нарушений

путем восстановления нарушенных прав.

Различные публичные институты и органы служат средствами реализации защиты прав человека и гражданина: судебные органы, прокуратура, органы местного самоуправления, неправительственные правозащитные организации. Кроме того, важными процедурами являются обжалование действий административных органов, подача судебных исков и жалоб в международные организации. В процессе реализации и защиты права, важным является статус лица, которое является бенефициаром. Это включает в себя права и обязанности, участие в правоотношениях и носителя правосубъектности.

По мнению А.С. Сидоркина, принципы права взаимосвязаны и образуют единую систему, где каждый принцип проистекает из содержания другого. Важнейшим из них, по мнению А.С. Сидоркина, является принцип верховенства прав и свобод человека [8, с. 9]. Этот конституционный принцип играет фундаментальную роль, что объясняется его аксиоматичностью. Права и свободы человека и гражданина определяют сущность всех конституционных принципов, придавая им аксиоматический характер. Таким образом, конституционные принципы становятся основой позитивного права, которое служит обязательной формой равенства, свободы и справедливости.

Принцип справедливого судопроизводства.

Принцип справедливого судопроизводства является ключевым элементом конституционного права и имеет большое значение для обеспечения защиты прав и свобод граждан. Он основан на идеях равенства перед законом, презумпции невиновности и других конституционных гарантиях. Обеспечение справедливого судопроизводства требует не только наличия соответствующих законов, но и их применения на практике. Поэтому важно изучать и анализировать практику реализации принципа справедливого судопроизводства для того, чтобы выявить проблемы и предложить пути их решения.

Одним из принципов демократического государства является доступ к судебной защите с целью защиты своих прав и свобод. Непредвзятый, справедливый и универсальный судебный процесс является гарантией, которая предоставляется каждому гражданину для защиты от произвола.

В Российской Федерации Конституция является главным законом. Она четко устанавливает, что осуществление правосудия на территории страны возлагается исключительно на суды. Введение особых судов категорически запрещено. Судьи, осуществляющие правосудие, включая тех, кто занимается делами уголовного характера, обладают независимостью и подчиняются лишь Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Это означает, что никто не может вмешиваться в их деятельность. Каждое лицо, включая должностных лиц, обязано воздерживаться от вмешательства в работу судьи, а также от внепроцессуальных обращений по вопросам профессиональной деятельности, включая уголовные дела. За нарушение этих запретов предусмотрены серьезные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Другим ключевым принципом судопроизводства является прозрачность. Все разбирательства в судах проводятся публично. Рассмотрение дел осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон – защиты и обвинения. Каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь, а в некоторых случаях такая помощь предоставляется бесплатно. Каждый задержанный, находящийся под стражей или обвиняемый в преступлении, имеет право на адвоката (защитника) с самого момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Что касается территориального принципа рассмотрения уголовных дел судом, то территориальность определяется исходя из положений ст. 32 УПК РФ, которая содержит общее правило о том, что уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Конституция также устанавливает, что каждый имеет право на судебное рассмотрение своего дела в компетентном суде и перед соответствующим судьей, согласно закону. В опре-

деленных случаях, предусмотренных законом, обвиняемый имеет право выбрать судебное разбирательство с участием присяжных. Одним из важных принципов судопроизводства является презумпция невиновности, согласно которой каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном федеральным законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда [2, с. 21].

Все эти принципы справедливого судебного процесса отражены в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в котором они получили конкретное изчерпывающее объяснение. Например, в соответствии со статьей 17 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом и совестью. Участие граждан в качестве присяжных заседателей в уголовных делах является одной из эффективных демократических форм контроля общества над судебной системой. Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает и другие гарантии для обеспечения честного и открытого судебного процесса над обвиняемыми в уголовном преступлении, а также для обеспечения справедливого принятия судебных решений. Однако было решено остановиться только на самых важных из них.

Принцип свободы слова, мысли и вероисповедания.

Принцип свободы слова, мысли и вероисповедания является одним из фундаментальных принципов демократического общества. Он гарантирует свободу выражения мнений, убеждений и религии, а также право на получение информации. Этот принцип играет ключевую роль в развитии общества, так как позволяет людям выражать свои взгляды и идеи, а также получать информацию о различных мнениях и позициях. Нарушение этого принципа может привести к ограничению свободы и демократии, а также к нарушению прав человека [4].

По словам М.В. Баглайя, свобода слова подразумевает возможность выражать свои мысли и также включает в себя совокупность убеждений, мнений и идей, которые находят свое воплощение как в устных, так и письменных произведениях искусства, научных исследованиях, художественной литературе и музыке [1].

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу мысли и слова, но одновременно запрещает пропаганду и агитацию, которые могут возбуждать ненависть и вражду по социальным, расовым, национальным или религиозным мотивам. Также запрещена пропаганда превосходства в социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой областях. Эти правила созданы для предотвращения разрушения общественного согласия. В России они направлены на борьбу с национализмом, расизмом, шовинизмом и антисемитизмом. Неясно, к каким силам относится пропаганда языкового превосходства, поскольку таких сил в России, кроме требования соблюдать право на использование родного языка, не обнаружено, что нельзя считать пропагандой превосходства. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года о мерах по борьбе с фашизмом и политическим экстремизмом указывает на то, что неконституционные действия экстремистски настроенных лиц и организаций становятся все более широко распространенными и агрессивными. Создаются нелегальные вооруженные формирования, которые связываются с профсоюзами, коммерческими, финансовыми и криминальными структурами. Указ предписывает правоохранительным органам задерживать и привлекать к ответственности лиц, распространяющих печатные, аудио, видео и фотоматериалы, направленные на пропаганду фашизма или возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной вражды. Также предусмотрены меры для изъятия таких материалов. В этом контексте также под контроль ставятся различные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Весьма важно положение, сформулированное в ч. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них» [6]. По своему содержанию понятие

«убеждения» шире, чем «мнения», это понятие охватывает устойчивую систему взглядов, основанную на определенном мировоззрении, но и мнение может значить очень много, ибо является частью убеждений. Для демократии главное, чтобы все могли, ничего не опасаясь, выражать свои убеждения и мнения, а убеждения и мнения меньшинства, или инакомыслящих, уважались [5, с. 22].

Одной из важных составляющих свободы вероисповедания является возможность граждан самостоятельно выбирать религиозное образование в индивидуальном порядке или в совместном обучении с другими людьми. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, при соблюдении права ребенка на свободу совести и выбор вероисповедания. По просьбе родителей или замещающих их лиц, с согласия самих детей, администрация государственных и муниципальных учреждений образования взаимодействует с соответствующими органами местного самоуправления для предоставления возможности религиозным организациям проводить обучение детей религии вне рамок учебной программы.

Заключение.

Система конституционных принципов защиты прав и свобод человека и гражданина является одной из основных гарантий правопорядка в любом государстве. Эти принципы обеспечивают защиту основных прав и свобод, которые принадлежат каждому индивиду, независимо от его положения в обществе. Одним из основных принципов системы является принцип законности, который предусматривает, что все права и свободы человека и гражданина должны быть закреплены в законах государства. Законность является неотъемлемой составляющей правового государства и гарантирует, что права и свободы будут защищены и соблюдены в соответствии с законом. Другим важным принципом является принцип равноправия и состязательности. Это включает в себя недопустимость проявления симпатий к одной из сторон, право каждой стороны на защиту и предоставление ей возможности высказаться. Еще один принцип – принцип пропорциональности. Согласно этому принципу, ограничение прав и свобод должно быть пропорциональным целям, которые преследуются в интересах общества. Это означает, что государственные органы не могут ограничивать права и свободы лишь по своему усмотрению, а должны иметь веские причины и достаточные доказательства для этого.

Система конституционных принципов защиты прав и свобод человека и гражданина имеет огромное значение для общества, так как она обеспечивает справедливость, равенство перед законом и защиту от произвола государственных органов. Она является основой демократического правового государства и содействует развитию гражданского общества. Поэтому важно строго соблюдать и защищать эти принципы в любой стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. СПб.: Норма, 2023. 800 с.
2. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России. М.: Норма, 2008. 592 с.
3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие: Судебное конституционное право и процесс. М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2012. 591 с.
4. Трансформация прав человека в современном мире. М.: Норма, 2023 с.
5. Лукашева Е.А. Права человека. М.: НОРМА ИНФРА-М, 2022. 512 с.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/f703218d9357338507052de484404828b3da468e/
7. Конституционные права личности и их защита. М.: Юрайт, 2024. 170 с.

8. Сидоркин А.С. Принципы права: понятие и реализация в российском законодательстве и судебной практике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 25 с.

9. Титова Т.П. Российская Конституция и Конституционализм: взгляд правоведов и политологов // Конституционно-правовая реформа в Российской Федерации. Сборник статей. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. политологии и правоведения; Отв. ред. - Ю. С. Пивоваров. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН. 2000. С.25-45.

© Сызранова Е.В., 2024.